

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI QURILMALARINI XARID QILISH VA KOMPENSATSIYA AJRATISH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ochilov Abdujabbor Akramovich

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Tarmoqlararo energiyani tejash
jamg‘armasi bo‘lim boshlig‘i
ORCID: 0009-0008-3057-6066

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407460>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda yoqilg‘i-energetika resurslarini tejash va undan oqilona foydalanish to‘g‘risida ma‘lumotlar yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qurilmalarini aholiga o‘rnatish ya‘ni onlayn rejimda masofadan turib foizsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lash yo‘li bilan yoki xarid xarajtlarining bir qismiga kompensatsiya ajratish yo‘li bilan xarid qilish tizimi imkoniyatlari va rivojlantirish istiqbollari bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, shamol energiyasi, quyosh elektr stansiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, yagona elektron platforma, kompensatsiya, foizsiz bo‘lib bo‘lib to‘lash, “Quyoshli xonadon” dasturi.

Аннотация. В статье представлена информация о сохранении и рациональном использовании топливно-энергетических ресурсов в нашей стране. Кроме того, даны предложения и рекомендации по возможностям и перспективам развития системы установки устройств возобновляемых источников энергии для населения. Эти устройства можно приобрести онлайн в рассрочку без процентов или получить частичную компенсацию за понесенные расходы на покупку.

Ключевые слова: солнечная энергия, ветровая энергия, солнечная электростанция, устройства возобновляемых источников энергии, единая электронная платформа, компенсация, беспроцентные рассрочки, программа “Солнечный дом”.

Abstract. This article provides information about saving and rational use of fuel and energy resources in our country. Additionally, it presents suggestions and recommendations on the possibilities and prospects for developing a system for installing renewable energy devices for the population. These devices can be purchased online through interest-free installment plans or by receiving partial compensation for purchase expenses.

Keywords: solar energy, wind energy, solar power plant, renewable energy devices, unified electronic platform, compensation, interest-free installment payments, “Sunny Household” program.

KIRISH

Mamlakatimizda “yashil” energetika bo‘yicha nihoyatda ulkan salohiyat mavjud. Yaratganning o‘zi bergan bu buyuk imkoniyatdan unumli foydalanib, uni xalqimiz manfaatlariga yo‘naltirishimiz zarur.

Sh.Mirziyoev

Bugungi sharoitda eng ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida, qabul qilingan Milliy dasturga muvofiq, telekommunikatsiya texnologiyalarini, aloqa

tizimlari va infratuzilmasini yanada rivojlantirish, informatsion tizimlar komplekslari va “Elektron hukumat” axborot bazasini shakllantirishimiz zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2020 yildagi PQ-4699-son “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” va 04.08.2020 yildagi PQ-4797-son “Aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordam taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorlari mamlakatimizda raqamlashtirishni jadallashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishga qaratilgan.

Energetika sohasida ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, axborot tizimini, internet-texnologiyalarni joriy etish asosida rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasi yoqilg‘i enegetika tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Dunyoda qayta tiklanadigan energiya manbalariga tezroq o‘tish zarurati har qachongidan ham dolzarb bo‘lmoqda. Ko‘mir, neft va gazni yoqish oqibatida iqlimning o‘zgarishi dunyo bo‘ylab jamiyat, iqtisodiyot va ekotizimlarga zarar yetkazmoqda. Issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish va iqlim o‘zgarishini yengish uchun eng yaxshi, oson, tezkor va samarali usul qayta tiklanadigan energiyaga o‘tishdir.

Yurtimizda aholi sonining o‘sib borishi, yangi inshoot, ishlab chiqarish korxonalarini ko‘payishi natijasida elektr energiyaga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Ishlab chiqarilayotgan elektr energiya manbalari asosan issiqlik elektr stansiyalaridan olinmoqda. Issiqlik elektr stansiyalarining aksariyati eskirgani, elektr energiyani yetkazib berishdagi yo‘qotishlarni oldini olish hamda aholini tabiiy toza elektr energiya bilan ta‘minlashda qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari (QTEMQ)dan foydalanish zarurligini taqoza etmoqda.

O‘z navbatida aholiga QTEMQni xarid qilish va o‘rnatishda bir qator imkoniyatlar va shuningdek rag‘batlantirish tizimlaridan foydalanishlari uchun sharoitlar yaratilishi lozim va hozirgi kunda barcha jarayonlarni raqamlashtirish nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo‘yicha xorijlik va mahalliy olimlar va tadqiqotchilar izlanishlar olib borishgan. Shuningdek, bu sohaga ko‘plab mutaxassislar o‘z hissalarini qo‘shgan.

Britaniyalik muhandis va iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha ekspert Devid MakKeyb qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishning muhimligini ta‘kidlab, buning iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashdagi rolini alohida e‘tirof etadi.

Amerikalik iqtisodchi va energiya siyosati mutaxassisi Elizabet Murening fikricha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishning iqtisodiy foydalarini ta‘kidlab, buning ish o‘rinlari yaratish va iqtisodiy o‘shiga yordam berishini ta‘kidlagan bo‘lsa, ya‘na bir amerikalik muhandis va energiya tizimlari mutaxassisi Stenford universiteti professori Mark Z. Yakobson qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishning texnik imkoniyatlarini o‘rgangan va buning amalga oshirilishi mumkinligini isbotlagan.

Fransiyalik fizik va qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari mutaxassisi Jan-Mark Janno qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining rivojlanishini kuzatib, ularning samaradorligi va ishonchliligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga hissa qo‘shgan.

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining Fizika-texnika institutida faoliyat olib boruvchi Sherzod Ahmedov quyosh energiyasini ishlatish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi. U quyosh panellarini yaratish bo‘yicha loyihalarda ishtirok etadi va bu sohadagi mutaxassislarni tayyorlashga hissa qo‘shadi.

Bundan tashqari, iqtisodchi, olim va tahlilchi Alisher To‘yg‘onov qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa, quyosh energiyasini joriy etish va uning samaradorligini oshirish bo‘yicha ish olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada muqobil energiya manbalariga bo‘lgan talablarni ortib borishi hamda O‘zbekiston hududlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishda aholi tomonidan QTEMQLarni xarid qilish imkoniyatlarini yaratish va ushbu jarayonlarni raqamlashtirish, shuningdek, ushbu sohada aholiga davlat tomonidan imtiyozlar qo‘llanishi va iste‘molidan ortiqcha bo‘lgan elektr energiyasini davlatga sotishi bo‘yicha tahlillar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, vazirlik huzuridagi Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi va Soliq qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida statistik tahlil, solishtirma tahlil, tanlama kuzatuv usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda, mamlakatimizda elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste‘molchiga yetkazib berilishi, shuningdek, ayniqsa aholi tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ularni xarid qilish jarayonlarini raqamlashtirish bilan bog‘liq bir qancha muammolar mavjud:

elektr va issiqlik energiyasi asosiy manbai tabiiy gaz hisobidan, issiqlik elektr stansiyalari orqali olinadi;

mavjud energobloklarning deyarli - 50 foizi ma‘nan va jismonan eskirgan;

iste‘molchilarga elektr energiyani yetkazib berishdagi yo‘qotish va uzilishlar;

ayrim chekka qishloqlarda elektr energiyasi tizimining yo‘qligi yoki ma‘lum vaqtdan so‘ng uzilib qolishi;

qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish uchun keng sharoit bo‘lsa-da yetarli darajada foydalanilmasligi;

qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini mamlakatimizda ishlab chiqarish deyarli yo‘lga qo‘yilmaganligi va ular bo‘yicha mutaxassislar yetarli emasligi;

raqamlashtirish jarayonida aholiga qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarning texnik xususiyatlari, ularning samaradorligi haqida ma‘lumotlar va axborotning yetishmasligi;

raqamli infratuzilma va texnologiyalar yetishmasligi ya‘ni elektron to‘lovlar, onlayn platforma va mobil ilovalarning keng miqyosli joriy etilishi, aniq va samarali tizimlar yaratish uchun ayrim tadbirkorlik sub‘ektlarida resurslar va imkoniyatlarni cheklanganligi;

O‘zbekistonning barcha hududlarida internetga kirish imkoniyati va raqamli xizmatlarga ega bo‘lish barcha aholi uchun birdek yoki bir xil darajada mavjud emas;

qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalariga texnik xizmatlar va ta‘mirga oid raqamli platformalar ham cheklangan va boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Qayta tiklanuvchi manbalardan energiya ishlab chiqarishning 97 foizi quyosh energiyasi ulushiga to‘g‘ri keladi. Xususan, oftobli kunlar yiliga o‘rtacha 320 kunni va faol quyosh nurlari tushishi davomiyligi 3 000 soatni tashkil etishi bois, yurtimizda uning quvvati yiliga 525-760 milliard kVt. soatgacha yetadi.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, O‘zbekistonda quyosh energetikasidan foydalanishning juda katta imkoniyatlari mavjud. Muqobil energiya, jumladan quyosh energiyasidan foydalanish rivojlantirish bo‘yicha Respublika Prezidentining bir qator qaror farmon va Hukumat qarorlarining qabul qilinishi, dunyoda eng katta va noyob quyosh pechining faoliyat ko‘rsatayotganligi va yirik

quyosh elektr stansiyalarni barpo etish yo'lida dastlabki dadil qadamlar qo'yilganligi hamda yangidan yangi quyosh va shamol elektr stansiyalarning barpo etilayotganligi buning dalilidir.

So'nggi yillarda mamlakatimizning iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohasida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar oshirilishga. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning 01.03.2013 yildagi PF-4512-son "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni va 05.05.2015-yildagi PQ-2343-son "2015-2019-yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya sarfi hajmini qisqartirish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" qaror turtki bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 07.02.2017 yildagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida ushbu masala bo'yicha alohida e'tibor qaratilib, yangi elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish, past kuchlanishli elektr tarmoqlari va transformator punktlarini yangilash asosida aholini elektr energiyasi hamda boshqa yoqilg'i-energiya resurslari bilan ta'minlashni yaxshilash, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan vazifalar belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.05.2017 yildagi PQ-3012-son "2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida" qarori va O'zbekiston Respublikasining 21.05.2019 yildagi O'RQ-539-son "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida" qonuni mamlakatimizda muqobil energiya manbalarini tadqiq qilish, xalq xo'jaligida foydalanish va rivojlantirish borasidagi ishlarning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Hisob-kitoblarga ko'ra, 2030 yilda yurtimizda elektr energiyasi iste'moli hozirgiga nisbatan 2 barobar ko'p bo'lishi kutilmoqda.

Shu nuqtai nazaridan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-son "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoyvchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida" qarorida O'zbekistonda yoqilg'i energetika ta'minotini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasida 2030-yilda qayta tiklanadigan energiya manbalarining elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi 25 foizga yetkazilishi belgilab berilgan.

Belgilangan muddatda ko'zlangan natijaga erishish uchun esa Energetika vazirligi qayta tiklanadigan energiya manbalariga bog'liq yirik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish ko'rilayotgan choralarga muvofiq, so'ngi o'n yil ichida umumiy quvvati 5000 MVt bo'lgan quyosh elektr stansiyalari va 3000 MVt.ga teng bo'lgan shamol elektr stansiyalarini qurish rejalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.09.2022 yildagi PF-220-son "Energiya tejoyvchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni hamda, Vazirlar Mahkamasining 05.10.2022 yildagi 568-son "Aholining mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini xarid qilish xarajatlarining bir qismini kompensatsiya qilish yoki bo'lib-bo'lib to'lagan holda sotib olish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida" qaroriga asosan aholi tomonidan QTEMQni

raqamlashtirilgan holda xarid qilish hamda kompensatsiyalardan foydalanishi bo'yicha Tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasi tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona elektron platforma (Platforma) ishlab chiqilgan.

Platformadan (<https://energymarket.uz>) foydalangan holda, iste'molchilar mamlakatda ishlab chiqarilgan quyosh va shamol elektr stansiyalari va quyosh suv isitgichlarini 3 yilgacha foizsiz bo'lib bo'lib to'lash sharti bilan xarid qilishi mumkin. Shu bilan birga, QTEMQ narxidan kompensatsiya miqdori chegirilgan holda to'liq to'lagan iste'molchi bo'yicha kompensatsiya mablag'lari o'rnatuvchi tashkilotga budjet mablag'lari hisobidan Tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasi tomonidan qoplanadi.

Platformaning maqsadi muqobil energiya manbalarini amalga oshirishning shaffof bozor tizimini yaratish orqali uy xo'jaliklarida qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etishdan iborat bo'lib, unda mijoz va sotuvchi o'rtasida ishonchli munosabatlar orqali bitimlar tuzish mumkin.

Rasm. 1. Platformada QTEMQlarni bo'lib-bo'lib to'lash bilan xarid qilish sxemasi

O'zbekiston fuqarolari uchun QTEMQni qulay bo'lgan sotib olish tizimini yaratish, yani bo'lib-bo'lib va to'liq to'lash asosida (kompensatsiya summasi chegirilgan holda, 2-rasmda keltirilgan) bajariladi.

Rasm. 2. Platformada QTEMQlarni kompensatsiya bilan xarid qilish sxemasi

Platforma yordamida savdo-sotiqni amalga oshirish, sotuvchilar uchun mijozlarni aniqlash, shuningdek, bitimlarni kuzatish, ko‘rish, hisobga olish va bitimlar bilan bog‘liq ma‘lumotlar bo‘yicha amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Platformaning yana bir qulay tomoni, aholi buning uchun biron-bir idoraga borib yurmaydi. Hamma hujjatlar platformaning o‘zida elektron rasmiylashtiriladi.

Ishlab chiqaruvchi va xizmat ko‘rsatuvchi mahalliy korxonalarining o‘z mahsulot va xizmatlarini sotish bo‘yicha takliflari platformaga joylashtiriladi. QTEMQni kompensatsiya yoki uning qiymatini bo‘lib-bo‘lib to‘lash bilan xarid qilish uchun jismoniy shaxslarning arizalari platforma orqali on-layn tarzda taqdim etiladi. Quyida keltirilgan diagrammada 2024 yil davomida platforma orqali kelib tushgan arizalar asosida jismoniy shaxslar bilan imzolangan shartnomalar va o‘rnatilgan QTEMQlar hamda moliyalashtirilgan mablag‘lar to‘g‘risida statistika ma‘lumotlarini ko‘rishimiz mumkin.

Rasm. 3. Platforma orqali xarid qilingan QTEMQlar

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, quyosh panellari o‘rnatgan aholini rag‘batlantirish maqsadida subsidiyalar ajratish uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasini kafolatli sotib olish bo‘yicha “Quyoshli xonadon” tizimini yo‘lga qo‘yildi. 2024-yilda 10 826 nafar jismoniy shaxs ushbu dasturdan foydalanib, elektr tarmoqlariga o‘tkazilgan quyosh energiyasi uchun **12 mlrd 182 mln so‘m (12 million 182 ming 090 kVt/soat)** davlat budjetidan subsidiya oldi.

Ma‘lumot uchun: Subsidiyani “Soliq” mobil ilovasining “Keshbek va imtiyozlar” xizmatining “Quyoshli xonadon” bo‘limidagi “Kartaga pul o‘tkazish” oynasi orqali bank kartasiga o‘tkazib olish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonda aholi tomonidan QTEMQni xarid qilish, xarid qilish xarajatlari bir qismiga davlat mablag‘lari hisobidan kompensatsiya berish va tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish jarayonlarini raqamlashtirishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1.Ma‘lumotlarning shaffofligi va aniqligi ta‘minlash. Davlat tomonidan berilgan kompensatsiyalar, subsidiyalar va tijorat banklaridan ajratiladigan imtiyozli kreditlar haqidagi

ma'lumotlarni axborot tizimlarini rivojlantirish orqali, masalan, maxsus veb-saytlar yoki mobil ilovalar orqali taqdim etish.

2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun qo'llaniladigan imtiyozlar va subsidiyalar mexanizmlarini soddalashtirish, ya'ni aholi barcha hujjatlarni bir platformadan topshirib, QTEMQni xarid qilish va imtiyozlardan foydalanish imkoniyatini yaratish.

3. Tizimning integratsiyasi va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali turli sohalar o'rtasidagi integratsiya va ma'lumot almashishni ta'minlash bunda, davlat va xususiy sektor o'rtasida ma'lumotlar almashishni osonlashtirish uchun ommaviy mavjud platformalarni bir-biriga bog'lash. Bu aholi uchun bir necha manbaalardan o'zgartirgan ma'lumotlarni tez va oson qabul qilish imkonini beradi.

4. QTEMQni xarid qilish uchun onlayn kreditlash platformalari orqali imtiyozli kreditlarni olish jarayonini soddalashtirish, shuningdek, ayrim banklar va moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun maxsus imtiyozli kredit mahsulotlarini ishlab chiqish.

Ushbu yo'llar orqali, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish jarayonlarini raqamlashtirish va soddalashtirish, aholining bu sohadagi ishtirokini oshirish, buning natijasida energiya resurslari xavfsizligi va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 21.05.2019 yildagi O'RQ-539-son "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida" qonuni // <https://lex.uz/docs/-4346831>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" farmoni // <https://lex.uz/docs/-3107036>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.09.2022 yildagi PF-220-son "Energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/-6189000>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.05.2017 yildagi PQ-3012-son "2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida" qarori // <https://lex.uz/mact/-3221894>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-son "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida" qarori // <https://lex.uz/docs/-4486125>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2020 yildagi PQ-4699-son "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori // <https://lex.uz/docs/-4800657>.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.08.2020 yildagi PQ-4797-son "Aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordam taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori // <https://lex.uz/docs/-3107036>.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 16.02.2023 yildagi PQ-57-son "2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori // <https://lex.uz/docs-6385716>.

9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.10.2022 yildagi 568-son “Aholining mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini xarid qilish xarajatlarining bir qismini kompensatsiya qilish yoki bo‘lib-bo‘lib to‘lagan holda sotib olish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” qarori //https://lex.uz/uz/docs/-6225945.
10. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” - Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. - 592 b.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “yashil” energetika sohasidagi yirik qo‘shma loyihalarni ishga tushirishga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi, 2023-yil 27-dekabr //https://minenergy.uz/uz/news/view/3529
12. K.Shodimetov. “Muqobil yenergiya manbalaridan foydalanish va uning iqtisodiy istiqbollari” amaliy qo‘llanma. Toshkent. – “Ilm ziyo” – 2014.
13. Jo‘raev T.D. Quyosh issiqlik va energetik qurilmalari//Darslik Toshkent, “Ma’naviyat”, 2022. -210 bet.
14. Yuldoshev I.A., Sultonov M.Q., Yuldashev F.M. Quyosh energetikasi//Darslik Toshkent, “Bookani print”, 2022. -338bet.
15. “Yashil” energetika istiqbollari. Yangi O‘zbekiston gazetasi №200 (200), 2020 yil 20 oktabr.
16. Internet resurslar
17. <https://www.lex.uz/>
18. <https://president.uz/>
19. <https://minenergy.uz/>
20. <http://www.power-technology.com>
21. <https://gov.uz/oz/soliq>
22. <https://iesf.uz/>
23. <https://energymarket.uz/>
24. <https://www.oneearth.org>